

BLASTOCYSTIS SPP BILAN KASALLANISH, KASALLIK BELGILARI VA SAMARALI DAVOLASH METODLARI

Xudoyarova G.N

PhD

Musayev Muhammadjon Aziz o’g’li.

SamDTU 2-son davolash ishi fakulteti 2-bosqich talabasi

Mavzuning dolzarbligi: Blastocystis blastotsistoz kasalligini keltirib chiqaradi. Blastotsistoz- oshqozon-ichak traktining eng keng tarqalgan va shu bilan birga kam o'rganilgan parazit kasalliklaridan biridir. Olimlarning fikrlariga ko'ra, sayyoramizda 1 mlrd ga yaqin odam ushbu qo'zg'atuvchi bilan kasallangan va tashuvchisi hisoblanadi. Yuqumli va parazit kasalliklar oshqozon-ichak trakti kasalliklarini rivojlanishida ishtirok etuvchi etakchi omillardan biri bo'lib qolmoqda. So'nggi paytlarda blastocystis invaziyasiga uning keng tarqalganligi va irritabiy ichak sindromi rivojlanishiga olib kelishi tufayli alohida e'tibor qaratilmoqda. Bir necha laboratoriya diagnostikasi natijalari tahlil qilinganda blastocystislar aniqlangan bemorlarning 50% i parazit protozoaning belgilarini sezmagani. Shuningdek, adabiyotlarda blastocystis spp ga yuzaki qarab bo'lmasligi, balki chuqur izlanishni hamda aniq natijalarni amaliyotga tadbiiq qilish zarurligi, lekin ko'pchilik mamlakatlarda bu to'g'ri yo'lga qo'yilmagani ta'kidlanadi. Yosh (nisbatan ma'lumotlar kam) organizm bo'lganligi uchun adabiyotlarda to'liq yoritilmaganligi yoki umuman yo'qligi, rivojlanish bosqichlaridagi turli xil ko'rinishlarini boshqa parazitlar bilan farqlab olishning murakkabligi ilmiy izlanuvchilarga murakkablik tug'dirmoqda. Shuning uchun ham bu mavzu bugungi kundagi ahamiyati va dolzarbligini yo'qotgani yo'q.

Kalit so'zlar: Blastocystis spp, og'riq, diareya, OIT, meteorizm, metronidazol, antiprotozoal, amyobasimon, koprologik tekshiruv.

Maqsad: Turli adabiyotlarda keltirilgan *Blastocystis* spp. haqidagi umumiy ma'lumotlarni to'plash, parazit bilan kasallangan bemorlardagi belgilarni boshqa kasallikka tegishli belgilar bilan farqlash, laboratoriya tekshiruvi va samarali davolash usullarini ishlab chiqish.

Tadqiqot materiallari va metodlari:

Morfologiyasi. *Blastocystis* (*Blastocystis* spp., *Blastocystis hominis*) — tuzilishi jihatidan geterogen protozoali bir hujayrali organizmlar bo'lib, odam va boshqa sutemizuvchilarning yo'g'on ichaklarida parazitlik qiladi. Mikroorganizm hujayrasi membrana bilan qoplangan bo'lib, uning ostida sitoplazma va turli xil hujayra tuzilmalari joylashgan. *Blastocystis* ikkiga bo'linish yo'li bilan ko'payadi, hayot sikli to'liq o'rganilmagan. Tashqi muhitda dezinfeksiyali eritmalar, yuqori yoki past haroratda tezda nobud bo'ladi. Ularning ba'zi turlari yuqori virulent deb ataladi - ular bir qator klinik ko'rinishlarni qo'zg'atadi, boshqalari avirulent (xavfsiz) deb hisoblanadi hamda oraliq variantlari ham mavjud. Mikroorganizmlar antigen tuzilishini hisobga olgan holda 9 turga bo'linadi, 1 dan 4 gacha bo'lgan kichik tiplar odamlar uchun eng xavfli hisoblanadi. Har xil turdagi blastocystislarning vakillari bir vaqtning o'zida tanada bo'lishi mumkin.

Tadqiqotchilar blastocystislarning morfologiyasi va hayot xususiyatlarini hisobga olgan holda ularning hayot aylanishining to'rtta shaklini ko'rsatib o'tishadi:

- Kista. Noqulay atrof-muhit omillaridan himoya qiluvchi qalin membrana bilan qoplangan protozoaning maxsus shakli. Ushbu shaklda mikroorganizmlar najas bilan atrof-muhitga chiqariladi va parazitlarning keyingi zanjirini ta'minlaydi.

- Vakuolyar. Aseptomatik tashishda kuzatiladigan blastocystis mavjudligining klassik varianti. Parazit bu davrda dumaloq shaklda, devorlari yupqa, o'lchamlari 50 mk gacha bo'ladi. Hujayra ichida 1-6 ta yadro va ozuqa moddalari bo'lgan katta vakuola mavjud.

- Amyobasimon. Amyobasimon blastocystisning mavjudligi ko'pincha parazitning odamlar uchun patogen shaklga aylanganligini va ichak kasalliklarining sababi ekanligini ko'rishimiz mumkin.

• Donador. Morfologik xususiyatlariga ko'ra, u vakuolyar shaklga o'xshaydi hamda undan muhim farqi - blastocystisning biokimyoviy jarayonlari uchun zarur bo'lgan hujayra ichidagi granulalari bo'ladi.

Blastotsistozning belgilari. Kasallikning o'tkir klinik belgilari ko'pincha keksalarda, immuniteti zaif hamda irsiy moyilligi mavjud bo'lgan odamlarda uchraydi. OIV infeksiyasi bilan og'rigan bemorlarda blastocystis invaziyasi fonida ichak va butun tanaga jiddiy zarar etkazishi mumkin. Blastotsistozning asosiy belgilari:

- 1) Ishtahaning yo'qolishi;
- 2) Diareya;
- 3) Meteorizm;
- 4) Ichaklarda spazmlar (asosan, kechasi);
- 5) Tana vaznining yo'qolishi;
- 6) Charchoqning kuchayishi;
- 7) Uyqusizlik;
- 8) Qichishish, teri toshmasi;
- 9) Qorinda, mushaklarda va bo'g'imlardagi og'riq;

Blastotsistoz belgilari ko'pincha surunkali ko'rinishga ega, shuning uchun shifokor odatdagi gastroenterologik patologiyalar uchun yanglishishi mumkin-bunday bemorlarga irritabiy ichak sindromi va funksional dispepsiya tashxisi qo'yiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sog'lom odamlarda blastocystislar najas tahlilida faqat 3-6% hollarda aniqlangan, Surunkali oshqozon-ichak kasalliklari bilan og'rigan bemorlarda esa parazitlarning tarqalishi 49,13-88,61% ni tashkil qiladi.

Protozoa kistalari uchun najas testini o'tkazish qoidalari. Koprologik tekshiruv blastotistozni tashxislashning eng samarali usuli bo'lib qolmoqda. Muhim nuqta: ba'zi laboratoriyalar xulosasida najasda blastocystislar mavjudligini ko'rsatmasligi mumkin, ularni oddiy ichak mikroflorasi vakillari deb atashi mumkin. Shuning uchun aniq natijaga erishish uchun parazitologik laboratoriyalarda tekshiruvdan o'tish tavsiya etiladi. Mikroorganizmlar antigen tuzilishini hisobga olgan holda 9 turga bo'linadi, 1 dan 4 gacha bo'lgan kichik tiplar odamlar uchun eng

xavfli hisoblanadi. Har xil turdagi blastocystislarning vakillari bir vaqtning o'zida tanada bo'lishi mumkin. Ishonchli natijaga erishish uchun siz quyidagi qoidalarga amal qilishingiz kerak:

- sinovdan 3 kun oldin laksatiflar, rektal shamchalar va huqnalarni ishlatmaslik kerak;
- biomaterialni yig'ish uchun laboratoriya tomonidan berilgan yoki dorixonadan sotib olingan toza idishlardan foydalanish kerak;
- defekatsiyani toza, quruq idishda o'tkazish, u erdan najasning kichik qismini olib, idishga joylashtirish va qopqog'ini mahkam yopish kerak;
- materialni laboratoriyaga 1 soat ichida yetkazib berish kerak.

КАЛ НА ЦИСТЫ ПРОСТЕЙШИХ И ЯЙЦА ГЕЛЬМИНТОВ (МЕТОДОМ PARASEP)

Параметр	Результат	Референсные значения
Простейшие (цисты и форма):		
Бластоцисты (Blastocystis spp)	обнаружены (5-10 в поле зрения)	Не обнаружены
Дизентерийная амеба (Entamoeba histolytica)	Не обнаружены	Не обнаружены
Балантидий (Balantidium coli)	Не обнаружены	Не обнаружены
Кишечная амебы (Entamoeba coli)	Не обнаружены	Не обнаружены
Карликовая амеба (Endolimax nana)	Не обнаружены	Не обнаружены
Йодамеба Бючли (Iodamoeba butshli)	Не обнаружены	Не обнаружены
Хиломастикс (Chilomastix mesnili)	Не обнаружены	Не обнаружены
Лямблия (Lambliia intestinalis)	Не обнаружены	Не обнаружены
Криптоспоридии (Cryptosporidiidae parvum)	Не обнаружены	Не обнаружены
Цистоспора (Cystoisospora belli)	Не обнаружены	Не обнаружены
Изоспора (Isospora)	Не обнаружены	Не обнаружены
Споры грибов	Не обнаружены	Не обнаружены
Яйца гельминтов:		
Трематоды:		
Кошачья двуустка/Описторх (Opisthorchis felineus)	Не обнаружены	Не обнаружены
Лантецевидная двуустка (Dicrocoelium lanceatum)	Не обнаружены	Не обнаружены
Печеночная двуустка (Fasciola hepatica)	Не обнаружены	Не обнаружены
Цестоды:		
Свиной цепень (Taenia solium)	Не обнаружены	Не обнаружены
Бычий цепень (Taenia saginata)	Не обнаружены	Не обнаружены
Карликовый цепень (Hymenolepis nana)	Не обнаружены	Не обнаружены
Широкий лентец (Diphyllobothrium latum)	Не обнаружены	Не обнаружены
Нематоды:		
Аскарида (Ascaris lumbricoides)	Не обнаружены	Не обнаружены
Острица (Enterobius vermicularis)	Не обнаружены	Не обнаружены
Токсокара (Toxocara)	Не обнаружены	Не обнаружены
Власоглав (Trichuris trichiura)	Не обнаружены	Не обнаружены

* метод обогащения PARASEP (седиментационный эфир-формалиновый метод)

Blastosistozni davolash. Tanadagi blastocystislarning parazitligi, boshqa parazitlardan farqli o'laroq, ko'pchilikning sog'lig'ini yomonlashishiga olib kelmasligi sababli, shifokor davolanish masalalariga boshqacha tarzda yondashadi. Agar patogen oshqozon-ichak traktini buzmasa va boshqa tasdiqlangan asoratlarni keltirib chiqarmasa, terapiya talab qilinmaydi hamda normal ichak mikroflorasining tarkibiy qismi hisoblanadi. Shunday qilib, klinik ko'rinishlari bo'lmagan bemorlarga antiprotozoal dorilarni buyurish shart emas, gastroenterologik simptomlar va teri belgilari mavjud bo'lganda terapiya zarur bo'ladi. Antiprotozoal preparatlarni qo'llashga urinishlar teskari ta'sirga ega bo'lishi mumkin: disbiyozni keltirib chiqaradi, uning fonida opportunistik mikroorganizmlar faollashadi va ovqat hazm qilish muammolari paydo bo'ladi. Bugungi kunda metronidazol birinchi darajali dori bo'lib qolmoqda. Metronidazol terapiyasi samarasiz bo'lsa, ikkinchi darajali preparatlar qo'llaniladi: trimetoprim (sulfametoksazol); nitazoksanid; paromomitsin; tinidazol va boshqalar. Blastotsistik invaziyani davolashda, shuningdek, ichak disbiozini tuzatish uchun preparatlarni qo'llash maqsadga muvofiqdir. Shunday qilib, Rossiyada o'tkazilgan klinik sinovda blastocystis invaziyasining randomizatsiyalangan gastroenterologik alomatlari (diareya, qorin og'rig'i, ko'ngil aynishi, meteorizm) bo'lgan bolalarda *Saccharomyces boulardii* asosidagi probiotik preparatning samaradorligi aniqlangan. Blastocystis spp uchun tavsiya etilgan antiprotozoal terapiya sxemalari jadvalda keltirilgan.

*Таблица 1. Противопротозойные препараты, используемые в лечении инвазии *Blastocystis* spp. [17]*

№ п/п	Препарат	Режим дозирования для взрослых
1.	Метронидазол	750 мг 3 раза в сутки в течение 10 дней или 500 мг 3 раза в сутки в течение 7–10 дней
2.	Триметоприм/Сульфаметоксазол	320 мг/1600 мг 2 раза в сутки в течение 7 дней
3.	Тинидазол	2 г в сутки в течение 5 дней
4.	Кетоконазол	200 мг в сутки в течение 14 дней
5.	Нитазоксанид*	500 мг 2 раза в сутки в течение 3 дней
6.	Паромомицин*	500 мг 3 раза в сутки в течение 7 дней
7.	Йодоквинол*	650 мг 3 раза в сутки в течение 10–20 дней
8.	<i>Saccharomyces boulardii</i>	250 мг 2 раза в сутки в течение 10 дней

* Препараты, незарегистрированные в РФ.

Agar blastotsistoz og'ir klinik belgilar bilan kechsa yoki bemorning mavjud surunkali kasallikni og'irlashtirsa, kompleks davolash buyuriladi:

- Diyeta terapiyasi. Un mahsulotlari va xamirli ovqatlar, shirinliklar hamda gaz hosil bo'lishini rag'batlantiradigan mahsulotlarni cheklash tavsiya etiladi. Ushbu

talablar ichakdagi biokimyoviy ko'rsatkichlarni normallashtirishga va blastocystislarning ko'payishi uchun qulay bo'lmagan muhit yaratishga qaratilgan.

- Antiprotozoal dorilar. Klinik amaliyotda blastocystislarni davolash uchun 5-nitroimidazollar, nitrofuran hosilalari guruhidan preparatlar qo'llaniladi. Biroq, 100% samaradorlikni ko'rsatadigan dorilar yo'q.

- Probiotiklar. Ichak mikroflorasini normallashtirishi tufayli preparatlar blastotsistozni davolashda sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Hayvonlarni o'rganish natijalariga ko'ra, probiotiklarni qo'llashdan keyin najasda blastocystislar aniqlanmaydi.

- Immunomodulyatorlar. Dori-darmonlar umumiy immunitet holatini va bevosita ichak devoridagi himoya omillarining darajasini oshirishga qaratilgan. Ushbu terapiya kasallikning surunkali shakli va blastotsistozni davolashning boshqa usullarining samarasizligida yaxshi yordam beradi.

Xulosa: Blastocystis keng tarqalgan parazit bo'lib, patogenlik darajasi turlicha hisoblanadi. Ushbu izlanishda bir qator ilmiy manbalarda keltirilgan Blastocystisga doir ma'lumotlarni umumiy tahlili, jumladan, belgilari va diagnostikasi, shuningdek, samarali davolash usullari haqida umumiy ma'lumotlar to'planib tahlil qilindi. Bunday tadqiqotlar Blastocystis va boshqa ichak parazitlarining odatiy amaliyotdagi ahamoyati haqida yanada ilmiy izlanishga undaydi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Stensvold C. R. et al. Terminology for Blastocystis subtypes-a consensus // Trends in parasitology. — 2007. — T. 23. — №. 3. — С. 93-96.
2. Tan K. S. W. New insights on classification, identification, and clinical relevance of Blastocystis spp // Clinical Microbiology Reviews. — 2008. — T. 21. — №.4. — С. 639-665.
3. Соломай Т. В. Бластистоз человека: от механизмов взаимодействия паразита с организмом хозяина к клиническим проявлениям // Санитарный врач. — 2018. — № 4. — С. 35-42.
4. Сигидаев А. С., Захаренко С. М., Гудков Р. В., Козлов К. В. и др. Экспериментальное обоснование этиотропной терапии и методов диагностики

бластоцистной инвазии // Инфекционные болезни. 2018. — Т. 8. — № 4. — С. 5-10.

5. <https://vitauct.ru/blog/stati-o-zdorovie/blastocisty/>

6. <https://mybook.ru/author/kollektiv-avtorov/spravochnik-po-infekcionnym-boleznyam-u-detej/read/?page=14>

7. Худойарова G.N. Musayev Muhammadjon. Blastocystislarni mikrobiologik tekshirishlar asosida o’rganish natijalar // «Yosh olimlar» ilmiy-amaliy konferensiyasi -2024.-с.32-34.

8. ХудояроваГ.Н., Мусаев Мухаммаджон. ЛИТЕРАТУРНОЕ ДИФФЕРЕНЦРОВАНИЕ БЛАСТОЦИСТОЗА // Международный научный журнал «Научный Фокус»-Апреля,2024 No 12 (100), часть 1.